

O‘ZBEKISTON FLORASINING ENDEMIK TURLARI HAQIDA

¹Bustanova Surayyo Soliyevna

¹Andijoz qishloq sho‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti o‘qituvchisi

²Mamatxoliqova Nozima Ilhomjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931141>

O‘zbekiston florasini bo‘yicha endemik turlar soni va ularning oilalar bo‘yicha taqsimlanishi (1–jadval) tog‘ va tekislikda o‘shish shakliga ko‘ra tarqalishi tahlil qilinganda, dunyo miqyosida eng turga boy oila hisoblangan (1000 turqum, 30 000 tur) murakkabguldoshlar oilasining O‘zbekistonda 122 turqum, 567 turi tarqalgan bo‘lsa, shundan 14,8% gina endemdir. Kavardoshlar oilasining O‘zbekistonda 6 turidan 2 turi yoki 33,6% endem, kermakdoshlar oilasining 38 turidan 12 turi yoki 31,4% endemdir.

O‘zbekistonda tarqalgan o‘simlik turqumlarini tahlil qilinganda, endemga boy turqumlar ko‘ziniya 133 dan 52 turi, eremostaxis 36 turidan 13 turi, akantolimon 24 turidan 10 turi, xldizarum 19 turidan 11 turi endem ekanligi aniqlandi.

O‘rta Osiyo bo‘yicha esa 3336 tur yoki 46% endemdir. SHuningdek turlar tekislikga nisbatan tog‘li o‘lkalarda ko‘p tarqalgan.

Demak, endem turlarni oilalari bo‘yicha taqsimlanishida murakkabguldoshlar turga boy bo‘lsada. Endem turlari bo‘yicha 15 o‘rinda turadi. Hayot shakliga ko‘ra eng turga boyi ko‘p yillik o‘tlar (256 tur) to‘g‘ri kelsa, mintaqalar bo‘yicha tarqalishida 337 tur tog‘larda 44 tur tekislikda tarqalgani ma‘lum bo‘ldi.

Ko‘pchilik endem turlar ma‘lum ekologik muhitda yashashga o‘ta ixtissoslashgan. Jumladan mezazoy va kaynazoy erasi qoldiqlaridan iborat qoyalar, gipsli qatlamlar, turli rangli toshli qoyalar, sho‘rxokli, qumli maydonlar, tepaliklar shular jumlasidandir.

Keyingi yillar o‘simlik boyliklariga befarq qarash va ulardan ko‘r – ko‘rona foydalanish oqibatida, ko‘plab noyob o‘simlik turlarining zahiralari kamayib, yo‘qolib borish havfi ostida qolmoqda.

Hozirgi kunda «Qizil kitob»ga kiritilishi kerak bo‘lgan o‘simlik turlarining soni 163 tadan 300 va undan ortib ketdi. Ularning deyarli hammasi endem turlardir. Endem turlarni saqlab qolish va ko‘paytirish maqsadida qo‘riqxonalar, buyurtmalar, yodgorliklar tashkil qilish zarur deb hisoblaymiz.

1–jadval

№	Oilaning nomi	Turqum soni	Endemga ega bo‘lgan turqum soni	Oiladagi turlar soni	Endyem turlar soni	Endyem turlar hisobida %
1	Boshogdoshlar	87	8	253	11	4,35
2	Xiloldoshlar	16	1	90	1	1,1
3	Sapsarguldoshlar	6	1	29	5	17,2
4	Amaralisdoshlar	4	1	6	1	16,7
5	Piyozdoshlar	16	6	157	24	15,8
6	Toldoshlar	3	1	31	5	16,1

7	Torondoshlar	7	4	152	23	15,1
8	Shoʻradoshlar	48	3	175	7	4,0
9	Chinniguldoshlar	24	7	123	16	13,0
10	Ayiqtovondoshlar	20	2	87	3	3,5
11	Koʻknoridoshlar	7	2	28	2	7,2
12	Kavardoshlar	2	1	6	2	33,6
13	Karamdoshlar	75	7	193	9	4,6
14	Semizakdoshlar	4	2	13	2	15,4
15	Qoraqatdoshlar	4	1	6	1	16,7
16	Raʼnoguldoshlar	23	3	97	6	6,2
17	Dukkakdoshlar	35	10	427	65	15,2
18	Soʻtlamdoshlar	5	3	48	6	12,5
19	Kelinsupirgidoshlar	4	1	5	1	20,1
20	Kipreydoshlar	4	1	14	1	7,2
21	soyabonguldoshlar	69	21	198	38	19,2
22	navroʻzguldoshlar	8	1	24	1	4,2
23	Kermokdoshlar	6	2	38	12	31,6
24	Gazakdoshlar	4	1	15	1	6,7
25	Chirmovdoshlar	1	1	18	1	5,5
26	kampirchopondoshlar	32	6	118	7	6,0
27	Labguldoshlar	38	8	203	36	17,7
28	sigirquyriqdoshlar	22	3	67	4	6,0
29	Shumgʻiyadoshlar	2	2	22	2	9,1
30	Roʻyandoshlar	8	2	45	2	4,5
31	Toʻngʻiztaroqdoshlar	4	1	11	1	9,1
32	Qovoqdoshlar	3	1	5	1	20,0
33	Astradoshlar	192	14	567	84	14,8

Ekin maydonlari esa 11577,7 gektarni yoki 25,66% ni tashkil qiladi. Respublikamizda jami 145 oila, 1028 turqum, 4230 tur oʻsimlik oʻsadi. SHundan 492 turi madaniy 3737 turi tabiiy holda tarqalgan. Bu turlar orasida isteʼmol qilinadigan mevali, yongʻoq – mevali, dorivor, ziravor, efir-moyli, moyli, boʻyoqbop, vitaminli, oshlovchi moddali, asal toʻtuvchi, alkaloidli, oqsilli, uglevodli, manzarali, zaharli, tolali, yem – hashak boʻladigan va boshqa foydali oʻsimliklar koʻplab uchraydi. Ulardan xalq xoʻjaligining turli tarmoqlarida, yaʼni qishloq xoʻjaligida, tibbiyotda va sanoatda keng foydalanilmoqda.

Maʼlumki, har bir mamlakat florasida bir tomondan oʻziga xosligi va oila, turkum, tur – tarkibi bilan harakterlansa, ikkinchi tomondan endem turlari bilan ham farqlanib turadi.

Oʻzbekiston florasining tarkibi bir muncha yaxshi oʻrganilgan boʻlsada, lekin endemik turlari haqida adabiyotlar kam.

Har bir mamlakat endemik turlarini o'rganish, nafaqat amaliy balki nazariy jihatdan ham ahamiyatlidir.

Endemik turlarni har tomonlama o'rganish, hudud florasi va o'simliklar qoplamini shakllanishiga doir evolyusion bosqichlarga aniqlik kiritishda alohida ahamiyat kasb etadi. SHuningdek, o'simlik resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatini beradi.

O'zbekiston florasini balki turli sifatga egaligi haqida ham tasavvurga ega bo'lish imkoniyatini beradi.

Respublikamiz O'zbekiston florasining endem turlari hududiga nazar tashlar ekanmiz, ekologik muhitni va u yerlarda o'suvchi o'simliklarda shu muhitga muvofiq keladigan ko'rinishlar hosil qilganini ko'rishimiz mumkin. Qumli cho'llarda bargsiz saksavullar bargining eni bir metrga yetadigan chukri, barglari tikonli karrokni, ildizi 20 metrga yetadigan yantoqni va boshqa xildagi turli ko'rinishlarini kuzatishimiz mumkin. Barglarning hammasi turli muhit sharoitlarda, turlicha o'simlik qiyofalari shakllanganligi dalil bo'la oladi. Muhit sharoitni o'simlikning tashqi qiyofasiga taʼsiri yaqqol ko'zga tashlanadi.

O'zbekiston florasini va O'rta Osiyo o'simliklarini aniqlagichi hamda shu sohada olib borgan kuzatishimizga asoslangan holda O'zbekiston florasini bo'yicha endem turlar soni va ularning oilalar bo'yicha taqsimlanishi, tog' va teksilikda o'sish shakliga ko'ra tarqalishi haqida ayrim maʼlumotlar berishga harakat qildik.

1- jadvalda tahlil qilish asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, sistematik taksonlarga mansub endem turlar soniga qarab tegishli aniq xulosaga kelish mumkin emasligiga ishonch hosil qildik. Ma'lumki, tur soni bo'yicha eng endemga boy oila murakkabguldoshlar hisoblanadi. SHuningdek, bu oila tur soni bo'yicha ham dunyo miqyosida eng turga boy oilalardan biridir. Oila dunyo miqyosida 1000 turqum, 30 000 turga ega, O'zbekistonda esa uni 122 turqumi, 567 turi maʼlum. O'zbekistondagi umumiy tur soniga nisbatan olinadigan bo'lsa, 567 turdan 84 turi yoki 14,8% gina endem turlardan tarkib topganligini ko'rish mumkin. Kavardoshlar oilasining O'zbekistonda tarqalgan 6 turidan 2 tasi yoki 33,5% endemdir. Kermakdoshlar oilasining O'zbekistonda tarqalgan 38 ta turidan 12 tasi yoki 31,6% endemdir. Demak, oilalarning O'zbekistonda tarqalgan turlari soniga nisbatan olinadigan bo'lsa, endem turlarga boyligi jihatdan murakkabguldoshlar oilasi o'n beshinchi o'rinlarni egallaydi.

Oilalar bo'yicha endem turlar ro'yxati tuzilganda suvlik muhitda yashovchi oilalarga mansub o'simlik turlari kiritilmagan. Bularga: g'ijjakdoshlar, zosteradoshlar, nayadadoshlar, suvyaproqdoshlar, plinadoshlar, shoxbargdoshlar, xalorragidadoshlar, xipperidadoshlar, lentibilaridoshlar, qo'g'adoshlar, sparganiumdoshlar, qirqbargdoshlar, suvpiyozdoshlar, bulduruqdoshlar, yakandoshlar kirdi.

Shunisi qiziqki, geografik tarqalishi jihatdan o'ziga xos bo'lgan ayrim oilalarda O'zbekiston uchun endem turlar mo'tlaqo yo'q. Bularga tuyatobondoshlar, rezedadoshlar, pistadoshlar va boshqa oilalardir.

Yuksak sporali o'simliklar, ochiq urug'lilar orasida ham endem turlar (qirqquloqdoshlar, salviniyadoshlar, marsoliadoshlar, ofnoglossumdoshlar, qarag'aydoshlar, sarvdoshlar, qizilchadoshlar oilalari) yo'q. SHuningdek, sho'rxok muhitda o'suvchi (galofil) oilalar turlari orasida ham endem turlar uchramaydi. Bular uchchanoqdoshlar, yulg'undoshlar oilalaridir.

Nihoyat, begona o'simlik turlariga boy bo'lgan, madaniy o'simliklarga bog'liq bo'lgan va madaniy o'simliklarga ega bo'lgan oilalarda ham endemik turlar (gulto'jixo'rozdoshlar, semizo'tdoshlar, gulxayridoshlar, pechakdoshlar, ra'noguldoshlar, qayindoshlar va boshqa

ko'plab oilalar) uchramaydi. O'zbekiston florasida uchraydigan 3 oiladan endem turlarga ega bo'lmaganlari 78 oilani yoki umumiy oilalari 70,3 %ni tashkil qiladi.

O'zbekiston uchun harakterli va yirik oilalar hisoblangan boshqodoshlar, sho'radoshlar, karamdoshlar, kampirchopondoshlar, ayiqtovondoshlar, sigirquyuqdoshlar oilalarida esa endem turlar soni nisbatan oz.

Shuni ham aytib o'tish kerakki, O'zbekiston uchun endemga ega bo'lmagan oilalarning ko'pchilik turlari O'rta Osiyo uchun endem hisoblanadi. Bunga hych qanday shubha bo'lishi mumkin emas. Chunki, O'zbekiston floristik nuqtai nazardan yondoshiladigan bo'lsa, u O'rta Osiyoning bir qismidir.

REFERENCES

1. Tojiboyev K.Sh. Chodaksoy havzasining o'simliklar qoplami va o'tloqlari. Toshkent, 2006.
2. To'xtayev A., Hamidov A., Fayziyev A. "Botanikadan o'quv – dala praktikasi" Toshkent, "O'qituvchi" 1998.
3. Тожибоев К.Ш. Флора Юго-Западного Тянь-Шаня. Ташкент, Фан, 2010.
4. «Флора Узбекистана» 1-6 т. Т. 1941-1962 гг
5. Холиқов С., Пратов Ў., Файзоев А. "Ўсимликлар аниқлагичи" Тошкент, "Ўқитувчи", 1995.
6. Ҳамидов А., Набиев М., Одилов Т. "Ўзбекистон ўсимликлари аниқлагичи" Тошкент . "Ўқитувчи" 1997.